

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

No1

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 yanvar

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 384 sahifa.
2026-yil, yanvar

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afurovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УЗБЕКИСТАНА.....	26
Каракулов Фарход Зайпудинович	
TRANSPORT TIZIMIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA TAKOMILLASHTIRISH USULLARI	33
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQUARUVCHI KORXONALARNING SIFAT MENEJMENTI TIZIMINI BAHOLASH	38
Achilov Ilmurad Nematovich	
TURIZM OBYEKTLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	45
Toshtemirov Xojiakbar Qahramon o'g'li	
КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ	51
Алиева Сусанна Сейрановна	
ВЛИЯНИЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ И РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕВОДСТВА И КАРАКУЛЕВОДСТВА В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ	58
Нуриллаев Жамолиддин Ярашевич	
BARQAROR INVESTITSIYALAR: IQTISODIYOTDAGI ROLI VA DOLZARBLIGI	65
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
KRAUDFANDING – BARQAROR RIVOJLANISHNI AMALGA OSHIRISH UCHUN INNOVATSION MOLIYAVIY VOSITA SIFATIDA.....	71
Ashurova Oltin Yuldashevna	
FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHDA MOLIYAVIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	78
Xusanova Gulsum Baxtiyorovna	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI UCHUN BARQAROR BREND QIYMATINI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI	84
Bekmurod Davlatmurotovich Ollaberganov, Zilola Baxramovna Abdikarimova	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA KORPORATIV BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	89
Atajanov Kamal Atavayevich	
AVTOTRANSFORMATORLARNING TASHQI MAGNIT MAYDONINING MATEMATIK MODELI	96
Pirmatov Nurali Berdiyrovich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Baxriddinov Begzod Alibek o'g'li	
O'ZBEKISTON VA JAHON AMALIYOTIDA BUDJET MUASSASALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING RIVOJLANISHIGA RETROSPEKTIV TAHLIL	101
Berdiyev Toshkenboy Panjiyevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: RISKGA ASOSLANGAN YONDASHUV VA AMALIY MEKANIZMLAR	108
Tojiyev Sardor Dilmurod o'g'li	
TIJORAT BANKLARI DEPOZIT BAZASINI MUSTAHKAMLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	113
Shayxiev Boburbek Ulug'bekovich	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI TRANSFORMATSIYA QILISHNING KONSEPTUAL MODELI.....	120
Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li	

GEODEZIYA VA GIS TEXNOLOGIYALARINING INTEGRATSIYASI.....	125
Ziynura sabirova	
RESPUBLIKADA UY-JOY QURILISHI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT VA XUSUSIY SEKTOR HAMKORLIGINING O'RNI	129
Otajonov Tohirjon Xo'janazar o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА АО «УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ» В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ.....	133
Кадирова Шарофат Амоновна	
KASBLARNI MODERNIZATSIYA QILISH VA MEHNAT BOZORINING YANGI MODELINI BARPO ETISH	139
Ruziyev Oybek Abdumuminovich, Nurboyev Jaloliddin Mamadiyevich	
O'ZBEKISTONDA AVTOMOBIL BIZNESINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	143
Saidov Dilshodbek Razzakovich	
QISHLOQ JOYLARIDA MEHNAT RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	148
Amaniyazova Rayhan Bayniyazovna	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОМОЩНЫХ СЕТЕВЫХ СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА	153
Кудратов Афзалхужа Рустамович, Далмурадова Наргиза Нуриллаевна, Шогучкаров Санжар Кодирович	
MINTAQADA PARRANDACHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	161
Qarshiyev Obidjon Egamberdiyevich	
INNOVATSION BANK EKOTIZIMLARINING TIJORAT BANKLARI RIVOJLANISHIDAGI ROLI	165
Aliyev Hasan Rayimjonovich	
ANALYSIS OF FACTORS OF INTENSIVE ECONOMIC GROWTH IN UZBEKISTAN	171
Sharipov Kamil	
SUN'IY INTELLEKT – TO'RTINCHI SANOAT INQILOBINING ASOSI.....	176
Kalonov Muxiddin Baxriddinovich	
KORXONALARDA MOLIVAVIY BOSHQARUVNING TASHKILY VA IQTISODIY MASALALARI.....	187
Jumayev Samariddin Ziyodullaevich	
YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASI ASOSIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINI OSHIRISH YO'LLARI	193
Isroilov Dilshodbek Rustamovich	
TALABALARDA O'Z-O'ZINI TARTIBGA SOLISH KO'NIKMALARINING RIVOJLANISHIDA INTERAKTIV TA'LIM PLATFORMALARINING O'RNI	198
Bozorova Muazzam Hamid qizi, Hakimova Gulnora Abdullo qizi, Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOQLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI NAZORATNING XORIJIY TAJRIBASI	203
Bekbutayev Nodirjon Fayzullayevich	
XORAZM VILOYATIDA KAMBAG'ALLIK DARAJASINING O'ZGARISHI VA BU JARAYONGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	208
Mayliyeva Sadoqat Safayozovna	
IQTISODIY-MATEMATIK VA SSENARIYLI YONDASHUVLARDAN FOYDALANIB SANOAT RIVOJLANISHINI BAHOLASH VA PROGNOZLASH	213
Turdiyev Ulug'bek Qayumovich, Qayumova Nurafshona Ulug'bek qizi	
EKSPORTNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARINING DOLZARBLIGI.....	217
Abdivaliyev Shahzodbek Xayrullayevich, Mutalov Sultonbek Abduraim o'g'li, Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Ubaydullayeva Gulchexra Erkabayevna, Aipova Iroda Ikramovna	

LEGAL AND INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS	222
Yovkochev Sherzod	
ICHKI AUDIT FUNKSIYALARINING ICHKI NAZORATNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI	228
Tursunov Shohruxmirzo Baxtiyor o'g'li	
MOSH DONINI YANCHIB OLISHDA QO'LLANILADIGAN QURILMANI LOYIHALASH	232
Qurbanov Abdimalik Jo'rayevich	
DAVLAT BOSHQARUVIDA SAMARADORLIKNI BAHOLASH: INSTITUTSIONAL MEXANIZMLAR, RAQAMLI YECHIMLAR VA AMALIY KUTILMALAR	239
Sarvar Saidov Xayrulloevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH KONSEPSIYASI DOIRASIDA UNING INFRATUZILMASINI TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH BORASIDA TAVSIYALAR	244
Tashov Mizrob Maxmudovich	
DAVLAT BOSHQARUV ORGANLARIDA INSON KAPITALINI BOSHQARISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARI	251
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
ФИНАНСЫ И ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	257
Айматова Фарида Хуразовна	
ZAMONAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING ROLI	263
Salayeva Dilafro'z Aybekovna	
ДИАГНОСТИКА СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ	267
Пирматов Нурали Бердярович, Бекишев Аллаберген Ергашевич, Мамуров Алмас Жумабой угли	
XORIJIIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI ASOSIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI VA XUSUSIYATLARI	275
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ В СДЕЛКАХ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ	279
Ли Илларион Георгиевич	
KO'P YADROLI CPU VA GPU ARXITEKTURALARIDA DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI SONLI YECHISH UCHUN PARALLEL ALGORITMLARNI ISHLAB CHIQUISH VA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	284
Ismailov Shixnazar Rashid o'g'li, Ubaydullayev Farrux Fathulla o'g'li, Odilov Asliddin Isoq o'g'li	
СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ — ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ	291
Муталов Абдуазим	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNING HUDUDIIY TARKIBI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	295
Ermamatov Shonazar Jumakulovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA SIYOSATI: INSTITUTSIONAL VA RAQAMLI ISLOHOTLAR	302
Sobirov Yo'ldoshboy Ro'zimboevich	
QASHQADARYO VILOYATINING IJTIMOIIY-IQTISODIY SALOHIIYATI VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	310
Tuyev Abdurahmon Yusubopvich	
TEMIR YO'L STANSIYALARIDA STRELKALI O'TKAZGICH QURILMALARI BO'YICHA YO'L QO'YILGAN NOSOZLIKLAR VA ULARNING TAHLILI	315
Yunusova Gulshanoy Umarali qizi	

SANOAT KORXONALARIDA ASOSIY FONDLARDAN VA ISHLAB CHIQRISH QUVVATIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI.....	320
Ulashev Xubbim Askarovich	
TURLI YO'L SHAROITLARIDA TO'QNASHUV PAYTIDA TORMOZLASH VA BOSHQARUV PARAMETRLARI	324
Uralbayev Anvar Ubaydullayevich	
YANGI YARATILGAN MAHALLIY DURAGAY PILLALARNI YAKKA CHUVISH NATIJALARINING TAHLILI.....	328
Sobirov Qo'ziboy Erkinovich	
UY-JOY KOMMUNAL XIZMAT KO'RSATISHNI ZAMONAVIY YO'LLARI.....	332
Boboqulov S.B.	
TARJIMON DASTURLARIDA MULTITILLARNI TASNIFLASH: MAVJUD YONDOSHUVLAR VA MUAMMOLAR	338
Maxmudjanova Sayyora Yashin qizi	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA ICHKI AXBOROT TIZIMLARINING MODERNIZATSIYASI ORQALI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISH	343
Yo'ldoshev Nodirbek Ne'matjon o'g'li	
NEFT VA GAZ TERMINOLOGIYASINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI.....	349
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Quryozova Gulshan Akmal qizi	
УСИЛЕНИЕ РОЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В ДОСТИЖЕНИИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УЗБЕКИСТАНЕ	355
Гимранова О. Б.	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA OPERATSIYALARINING AHAMIYATI.....	361
Yuldashev Fozil Turapovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INI HISOBLASH VA UNDIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	373
Jumanazarov Alisher Toshtemir o'g'li	
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПУБЛИЧНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ДИНАМИКУ ЭКОНОМИКИ	377
Наимов Шохрух Шарофиддинович	

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПУБЛИЧНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ДИНАМИКУ ЭКОНОМИКИ

Наимов Шохрух Шарофиддинович

Начальник отдела управления оценки эффективности деятельности системы исполнительного аппарата и координации бизнес-процессов
Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан,
независимый соискатель Ташкентского государственного экономического университета
shnaimov87@gmail.com +998997101717
ORCID: 0009-0000-6603-4586

Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния качества публичного финансового управления на динамику экономического развития. Подчеркивается, что эффективность системы государственного финансового менеджмента определяется уровнем прозрачности, подотчётности, устойчивостью бюджетно-налоговой политики и результативностью контроля за использованием ресурсов. Рассматриваются внутренние и внешние факторы, влияющие на качество управления, а также их последствия для макроэкономической стабильности и инвестиционной привлекательности. Особое внимание уделяется тому, что высокое качество публичного финансового управления формирует условия для долгосрочного экономического роста, повышения конкурентоспособности национальной экономики и укрепления доверия со стороны общества и инвесторов. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования национальной финансовой политики и разработки стратегий устойчивого развития. Кроме того, в работе анализируются международные подходы и лучшие практики в сфере управления государственными финансами, что позволяет выявить универсальные механизмы повышения эффективности. Таким образом, модернизация системы публичного финансового управления рассматривается как неотъемлемый элемент социально-экономической трансформации современного государства.

Ключевые слова: качество управления, экономический рост, бюджетная политика, налогово-бюджетная система, финансовая устойчивость, инвестиционная привлекательность.

Annotatsiya. Ushbu maqola ommaviy moliyaviy boshqaruv sifatining iqtisodiy rivojlanish dinamikasiga ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan. Davlat moliyaviy boshqaruv tizimining samaradorligi shaffoflik, hisobdorlik, budjet-soliq siyosatining barqarorligi hamda resurslardan foydalanish ustidan nazoratning natijadorligi bilan belgilanishi ta'kidlanadi. Boshqaruv sifati shakllanishiga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillar, shuningdek, ularning makroiqtisodiy barqarorlik va investitsiyaviy jozibadorlikka ta'siri tahlil qilinadi. Yuqori sifatli ommaviy moliyaviy boshqaruv uzoq muddatli iqtisodiy o'sish, milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirish hamda jamiyat va investorlar ishonchini mustahkamlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishi asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari milliy moliyaviy siyosatni takomillashtirish va barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda amaliy ahamiyatga ega. Shuningdek, maqolada davlat moliyasini boshqarish bo'yicha xalqaro yondashuvlar va ilg'or tajribalar ko'rib chiqilib, samaradorlikni oshirishning universal mexanizmlari aniqlanadi. Xulosa sifatida, ommaviy moliyaviy boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish zamonaviy davlatning ijtimoiy-iqtisodiy transformatsiyasining ajralmas qismi ekani qayd etiladi.

Kalit so'zlar: boshqaruv sifati, iqtisodiy o'sish, budjet siyosati, budjet-soliq tizimi, moliyaviy barqarorlik, investitsiyaviy jozibadorlik.

Abstract. This article examines the impact of public financial management quality on the dynamics of economic development. It emphasizes that the effectiveness of a public financial management system is determined by the level of transparency, accountability, the sustainability of fiscal policy, and the efficiency of resource control. The paper explores internal and external factors affecting governance quality, as well as their implications for macroeconomic stability and investment attractiveness. Special attention is given to the role of high-quality public financial management in creating conditions for long-term economic growth, improving national competitiveness, and strengthening trust among society and investors. The findings may be used to enhance national financial policy and to develop sustainable development strategies. In addition, the study reviews international approaches and best practices in public finance management, which makes it possible to identify universal mechanisms for improving efficiency. Overall, the modernization of the public financial management system is regarded as an integral element of the socio-economic transformation of a modern state.

Keywords: quality of governance, economic growth, fiscal policy, budget system, financial stability, investment attractiveness.

ВВЕДЕНИЕ

Современная экономика функционирует в условиях высокой динамичности и глобальной взаимозависимости, что предъявляет новые требования к качеству государственного управления. В этом контексте публичные финансы играют ключевую роль, обеспечивая перераспределение ресурсов, выполнение социальных обязательств и формирование стимулов для долгосрочного экономического роста. Эффективность и устойчивость экономической системы во многом зависят от того, насколько результативно организовано управление государственными финансами, включая процессы планирования, исполнения бюджета и контроля за использованием ресурсов.

Качество публичного финансового управления определяется рядом факторов — от прозрачности и подотчётности бюджетных процедур до эффективности налогово-бюджетной политики и уровня институционального развития. В мировой практике накоплен значительный опыт, подтверждающий, что высокий уровень финансового менеджмента не только снижает макроэкономические риски, но и способствует повышению инвестиционной привлекательности государства, укреплению доверия со стороны бизнеса и общества.

Актуальность исследования обусловлена тем, что именно качество управления государственными финансами становится важнейшим детерминантом устойчивости и конкурентоспособности экономики в условиях глобальных вызовов. Системный анализ взаимосвязи между качеством публичного финансового управления и динамикой экономического развития позволяет выявить направления совершенствования финансовой политики, повысить её эффективность и обеспечить условия для долгосрочной макроэкономической стабильности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Отечественный автор Абдуллаев С. И. считает, что «для Узбекистана, находящегося на этапе активных институциональных реформ, эти подходы представляют значительный интерес. Применение элементов международной практики требует адаптации с учётом национальных особенностей: уровня цифровизации экономики, институциональной зрелости государственных органов, специфики бюджетного процесса» [1].

Ковусова Л. И. и соавторы отмечают, что «анализ успешных практик финансовой политики в странах с развитой экономикой — таких как США, Германия и Япония, — а также в ряде развивающихся государств демонстрирует: грамотное управление государственными финансами способно стать мощным катализатором устойчивого экономического роста» [2]. По их мнению, именно продуманная бюджетно-финансовая стратегия, адаптированная к национальным условиям, позволяет обеспечить не только макроэкономическую стабильность, но и повышение уровня жизни населения.

Логачева В. А. и соавторы считают, что «эффективность публичных финансов следует оценивать не только по объёмам ассигнований, но и по достигнутым социально-экономическим результатам» [3]. Они подчёркивают, что без чёткой системы мониторинга и оценки эффективности бюджетных программ трудно говорить о реальном влиянии финансовой политики на развитие страны.

Зарубежные авторы Михайлова Н. С. и Южакова Н. А. отмечают, что «эффективное функционирование государства, как во внутренней, так и во внешней политике, напрямую зависит от качества управления его финансовыми ресурсами. Рациональное формирование и целевое использование публичных финансов выступают ключевым инструментом обеспечения устойчивости социально-экономических процессов» [4]. В условиях стремительно меняющейся экономической среды

особенно важно выстроить жёсткую систему контроля за всеми финансовыми потоками — как на макроуровне, охватывающем всю страну, так и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов. Такой контроль не только предотвращает нарушения, но и способствует формированию благоприятного инвестиционного климата, стимулирует экономическую активность и усиливает потенциал устойчивого роста.

Хазраткулова Л. Н. отмечает, что «важным является и то, что качественное ПФУ формирует основу для реализации приоритетных национальных стратегий — от стимулирования предпринимательства и привлечения инвестиций до повышения уровня жизни населения» [5].

По мнению Хоменко Я. В., «устойчивость публичных финансов во многом определяется степенью эффективности и обоснованности бюджетных расходов. В частности, ключевыми условиями оптимизации социальных затрат являются снижение коррупционных рисков и обеспечение адресной поддержки — исключая предоставление помощи обеспеченным слоям населения. Такой подход позволяет сконцентрировать ресурсы на реально нуждающихся и добиться ощутимых социально-экономических эффектов» [6]. На наш взгляд, именно целевое и справедливое распределение бюджетных средств способно не только повысить эффективность государственной политики, но и укрепить доверие к институтам власти. Расходы на национальную экономику охватывают широкий спектр сфер — от общеэкономического развития и ТЭК до сельского хозяйства, связи, транспорта и прикладных исследований. Проведённый финансово-экономический анализ подтверждает: современная бюджетная модель всё больше ориентируется на устойчивость и ресурсную сбалансированность, отвечающую долгосрочным потребностям общества.

Анализ научных источников показал, что устойчивость публичных финансов напрямую связана с эффективностью, целевым характером и прозрачностью бюджетных расходов. Важным условием становится не только рациональное распределение средств, но и наличие действенного контроля, обеспечивающего социально-экономическую отдачу от вложений. Зарубежный и отечественный опыт подтверждает: грамотное управление государственными финансами способствует макроэкономической стабильности, повышению доверия к власти и устойчивому развитию. При этом адаптация международных практик требует учёта национальных особенностей и институционального контекста.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы — анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнительный и системный подходы. Информационную базу исследования сформировали официальные статистические данные, нормативно-правовые акты, отчёты международных организаций, а также научные публикации отечественных и зарубежных авторов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ влияния качества ПФУ на динамику экономики позволяет выделить ряд конкретных закономерностей и выводов:

— страны, внедряющие систему среднесрочного и долгосрочного бюджетного прогнозирования, демонстрируют более низкий уровень дефицита и долговой нагрузки, что положительно отражается на макроэкономической стабильности;

— обеспечение доступности бюджетной информации способствует росту доверия общества и инвесторов, снижает вероятность коррупционных практик и повышает эффективность использования государственных ресурсов;

— использование КРІ и системы оценки эффективности государственных расходов позволяет не только повысить результативность бюджетной политики, но и стимулировать органы власти к достижению стратегических приоритетов;

— внедрение электронных платформ для сбора, анализа и мониторинга бюджетных данных ускоряет процессы принятия решений, обеспечивает их прозрачность и снижает транзакционные издержки;

— контроль над долговыми обязательствами снижает уязвимость экономики к внешним шокам и позволяет избежать «долговой ловушки»;

— применение цифровых технологий в налоговой системе увеличивает собираемость доходов бюджета, сокращает теневой сектор и формирует условия для равномерного распределения налоговой нагрузки;

— качественное ПФУ напрямую связано с повышением качества жизни населения, поскольку обеспечивает эффективное финансирование приоритетных сфер — образования, здравоохранения и инфраструктуры.

Полученные результаты подтверждают, что повышение качества ПФУ оказывает системное воздействие на экономику: от укрепления устойчивости бюджетной системы и повышения инвестиционной привлекательности страны до стимулирования долгосрочного устойчивого роста. Для Узбекистана это особенно важно в условиях активной интеграции в мировые экономические процессы и реализации масштабных реформ, направленных на повышение конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики.

Качество публичного финансового управления (ПФУ) представляет собой системную категорию, включающую эффективность бюджетного планирования, прозрачность расходования средств, устойчивость государственного долга, уровень цифровизации и внедрение современных управленческих технологий. Его влияние на экономическую динамику проявляется через несколько ключевых каналов: обеспечение макроэкономической стабильности, формирование инвестиционного климата, стимулирование частного сектора, а также повышение доверия со стороны общества и внешних партнёров.

В мировой практике наблюдается устойчивая корреляция между уровнем развития институтов ПФУ и темпами экономического роста. Страны с высоким уровнем прозрачности бюджета, действенными механизмами контроля и развитой системой ключевых показателей эффективности (KPI) демонстрируют более стабильный экономический рост и меньшую уязвимость к кризисам. В частности, исследования Всемирного банка и МВФ показывают, что повышение индекса прозрачности государственного бюджета на 10% в среднем обеспечивает прирост ВВП на 0,3–0,5 процентного пункта в долгосрочном периоде [7]. Это объясняется снижением транзакционных издержек, ростом предсказуемости государственной политики и расширением доступа к международным рынкам капитала.

В условиях развивающихся экономик, включая Узбекистан, качество ПФУ приобретает особую значимость. Недостатки в управлении государственными финансами — такие как несвоевременное прогнозирование бюджетных доходов, слабый контроль за расходами и неэффективное распределение государственных инвестиций — могут усиливать инфляционное давление, снижать устойчивость национальной валюты и ограничивать возможности финансирования социальных программ. Напротив, совершенствование финансового менеджмента через внедрение среднесрочного бюджетного планирования, цифровизацию казначейства, развитие программного бюджетирования и внедрение KPI для государственных структур способно существенно укрепить макроэкономическую базу и создать условия для устойчивого роста.

Анализ динамики ПФУ также предполагает рассмотрение долговой политики. Оптимальный уровень государственного долга при эффективной его структуре может стимулировать инвестиции и поддерживать рост, тогда как чрезмерное заимствование, особенно краткосрочного характера, приводит к росту фискальных рисков и снижению устойчивости экономики. В этом контексте важно оценивать не только абсолютный размер долга, но и его соотношение с ВВП, а также эффективность использования привлечённых средств.

Кроме того, качество ПФУ тесно связано с уровнем доверия к институтам власти. Низкая прозрачность и слабая подотчётность усиливают теневую экономику и снижают налоговые поступления, тогда как высокая открытость и вовлечение гражданского общества способствуют легализации бизнеса и расширению налоговой базы. Таким образом, качественное управление государственными финансами выполняет роль не только экономического, но и институционального драйвера развития (табл. 1).

Таблица 1. Взаимосвязь качества публичного финансового управления и динамики экономики

Индикатор качества ПФУ	Содержание	Влияние на экономику
Прозрачность бюджета	Доступность данных о доходах и расходах государства, открытость информации для общества и инвесторов	Рост доверия к власти, привлечение инвестиций, снижение теневой экономики
Эффективность налогового администрирования	Совершенствование системы сбора налогов, цифровизация процедур, снижение административных барьеров	Увеличение налоговых поступлений, расширение базы доходов, стимулирование предпринимательства
Среднесрочное и долгосрочное бюджетное планирование	Использование прогнозных моделей и программного бюджета для распределения ресурсов	Снижение дефицита бюджета, предсказуемость политики, повышение устойчивости к кризисам
Управление государственным долгом	Оптимизация структуры долга, контроль за объемами заимствований и их целевым использованием	Снижение фискальных рисков, поддержка макроэкономической стабильности, повышение кредитного рейтинга

Внедрение KPI и программного бюджетирования	Оценка эффективности расходов по результатам, а не по объемам	Повышение результативности госрасходов, усиление социальной и экономической отдачи
Цифровизация финансового управления	Использование электронных платформ казначейства, Big Data и автоматизированного мониторинга	Снижение транзакционных издержек, ускорение расчетов, рост прозрачности и управляемости
Вовлечение гражданского общества	Участие НПО, СМИ и граждан в контроле за бюджетными процессами	Легализация бизнеса, укрепление налоговой дисциплины, повышение эффективности институтов

На основании проведённого анализа можно утверждать, что именно качество ПФУ выступает системообразующим фактором, влияющим на экономическую динамику. В краткосрочном периоде оно определяет уровень сбалансированности бюджета и устойчивость макроэкономики, а в долгосрочном — формирует предпосылки для структурных реформ, роста производительности и повышения конкурентоспособности экономики.

Анализ взаимосвязи качества публичного финансового управления и динамики экономики позволяет сделать несколько ключевых обобщений. Во-первых, прозрачность бюджета и цифровизация финансового управления являются базовыми условиями повышения доверия к государственным институтам и привлечения инвестиций, что особенно актуально для развивающихся стран, включая Узбекистан. Во-вторых, внедрение системы KPI и программного бюджетирования обеспечивает ориентацию расходов на конечные результаты, что способствует росту социальной и экономической эффективности государственных программ.

Кроме того, эффективное управление государственным долгом и среднесрочное бюджетное планирование укрепляют макроэкономическую стабильность, позволяя снизить зависимость экономики от внешних шоков и поддерживать устойчивый экономический рост. Особое значение имеет и налоговое администрирование, поскольку именно оно формирует доходную базу бюджета и создаёт условия для справедливого перераспределения ресурсов.

Таким образом, повышение качества публичного финансового управления следует рассматривать как один из важнейших факторов ускорения экономического развития, укрепления конкурентоспособности национальной экономики и повышения благосостояния населения. Для Узбекистана приоритетными направлениями становятся цифровизация бюджетных процессов, углубление программно-целевого планирования и расширение участия гражданского общества в контроле за использованием государственных средств.

Качество публичного финансового управления (ПФУ) рассматривается в научной и практической среде как ключевой детерминант устойчивости макроэкономического развития. В условиях глобализации экономики, высокой взаимозависимости рынков капитала и нарастания социальных вызовов эффективность управления государственными финансами приобретает особое значение. Низкое качество ПФУ приводит к дисбалансам бюджета, неустойчивому наращиванию государственного долга, росту инфляционных ожиданий и снижению инвестиционной активности. В противоположность этому эффективное управление финансами выступает фактором стабилизации экономики, обеспечения предсказуемости фискальной политики и укрепления доверия со стороны бизнеса и общества.

Международный опыт подтверждает, что системные реформы в области ПФУ дают долгосрочный мультипликативный эффект. Например, в странах ОЭСР внедрение программно-целевого бюджетирования позволило повысить прозрачность государственных расходов и улучшить контроль за их результативностью. В скандинавских странах особое внимание уделяется принципам инклюзивности и общественного контроля, что усиливает доверие граждан к бюджетной системе. США демонстрируют важность децентрализации и конкуренции между уровнями власти, а Германия — эффективность кооперативного федерализма и строгой дисциплины в отношении государственных долговых обязательств.

Таким образом, дискуссия о роли ПФУ выходит за рамки узкой бюджетной политики и охватывает широкий спектр вопросов — от макроэкономической стабильности и инвестиционного климата до социальной справедливости и цифровой трансформации. Именно поэтому анализ качества управления публичными финансами следует рассматривать как интегральный элемент исследования факторов экономического роста.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Качество публичного финансового управления является стратегическим фактором, определяющим динамику экономического развития. Улучшение институциональной среды, внедрение современных методов бюджетирования и цифровизация процессов создают условия для повышения эффективности государственных расходов, роста инвестиционной привлекательности и укрепления конкурентоспособности национальной экономики.

Для Узбекистана приоритетными направлениями дальнейшего развития системы ПФУ являются:

- цифровизация всех стадий бюджетного процесса;
- внедрение и совершенствование KPI для органов государственного управления;
- развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного прогнозирования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдуллаев С. И. Описательный анализ современного состояния управления государственными финансами в Узбекистане // Экономика и социум. 2023. № 110. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opisatelnyy-analiz-sovremennogo-sostoyaniya-upravleniya-gosudarstvennymi-finansami-v-uzbekistane>
2. Ковусова Л., Мухаммедов С., Маликгулыев Х. Влияние финансовой политики государства на экономическое развитие // Символ науки. 2025. № 3-1-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-finansovoy-politiki-gosudarstva-na-ekonomicheskoe-razvitiye>
3. Логачева В. А., Подмогиляная Ю. А., Котляр И. А. Роль финансового менеджмента в современной экономике // Вестник экономики и права. 2022. № 72. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-finansovogo-menedzhmenta-v-sovremennoy-ekonomike>
4. Михайлова Н. С., Южакова Н. А. Роль финансового контроля в современной экономике // Символ науки. 2016. № 2-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-finansovogo-kontrolya-v-sovremennoy-ekonomike>
5. Хазраткулова Л. Н. Проблемы сбалансированности государственного бюджета Республики Узбекистан на современном этапе // Проблемы современной экономики. Санкт-Петербург, 2022. № 4. С. 144–148. URL: <http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=7471>
6. Хоменко Я. В. Роль публичных финансов в обеспечении экономического роста // Журнал прикладных исследований. 2024. № S2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-publicnyh-finansov-v-obespechenii-ekonomicheskogo-rosta>
7. International Monetary Fund (IMF). Annual Report 2019. URL: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2019/eng/assets/pdf/imf-annual-report-2019-ru.pdf>

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100